

К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКОМ АНАЛИЗЕ ИДЕЙ ТАРИКАТА НАКШБАНДИЯ В НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ

Меликова М.Н

Самаркандский государственный институт иностранных языков Кафедра Гуманитарных
наук и информационных технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10837676>

Аннотация. Данная статья посвящена анализу концепции накшбандизма в духовном наследии Алишера Навои. Показаны основные идеи и принципы, изложенные в учении накшбандия. Показано влияние, которое оказало учение накшбандия на формирование мировоззрения великого поэта.

Ключевые слова: накшбандизм, гуманизм, мировоззрение, концепция накшбандизма, жизни и философия, суфизм, литература, идеология

Annotatsiya. Ushbu maqola Alisher Navoiy ma'naviy merosidagi naqshbandizm tushunchasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Naqshbandiya ta'limotida bayon etilgan asosiy g'oya va tamoyillar ko'rsatilgan. Naqshbandiya ta'limotining buyuk shoir dunyoqarashining shakllanishiga ta'siri ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Naqshbandizm, gumanizm, dunyoqarash, naqshbandlik tushunchasi, hayot va falsafa, so'fiylik, adabiyot, mafkura.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the concept of Naqshbandism in the spiritual heritage of Alisher Navoi. The main ideas and principles set forth in the Nakshbandi teachings are shown. The influence that the Nakshbandi teaching had on the formation of the worldview of the great poet is shown.

Keywords: Nakshbandism, humanism, worldview, the concept of Nakshbandism, life and philosophy, Sufism, literature, ideology.

Как известно, орден Накшбандия имел очень большое влияние на территории Центральной Азии благодаря своим гуманистическим идеям, доступности учения для простых народов. Основателем ордена является великий мыслитель Бахауддин Накшбанд, который обладал удивительным характером, зарабатывал на жизнь своим собственным трудом. О Бахаутдине Накшбанде написано очень много произведений, но одним из самых примечательных авторов, писавших и прославлявших идеи накшбандизма в своих трудах, был несомненно Алишер Навои. Именно поэтому вопрос о соотношении учения Накшбанди и взглядов Алишера Навои является одним из ведущих в религиоведении, философии, исторической науки и этике.

Для определения места Бахауддина Накшбанда в творчестве Алишера Навои считаем важным определить, насколько было велико влияние идей накшбандизма на самого поэта и какое место занимает суфий и его доктрина в творчестве мыслителя.

Если подходить с этой точки зрения, то необходимо выделить произведения Навои, которые он посвящает Накшбанди и его доктрине. В произведении «Насойим ул-мухаббат мин шамойим ул-футувват» Навои описывает жизнь и деятельность Накшбанди, освещению жизни и деятельности представителей тариката Накшбандия поэт посвящает такие работы, как «Насойим ул-мухаббат мин шамойим ул-футувват», «Хамсат ул-мутахаййирин», «Холоти Саййид Хасан Ардашер», «Холоти Пахлавон Мухаммад», «Мажолис ун-нафоис», «Сирож ул-муслимин», «Мухокамат ул-луғатайн», «Тарихи анбиё ва хукамо», «Арбабин». Художественные образы Накшбанда и его последователей были

ярко выражены в его работах «Смятение праведных» и «Язык птиц». В творческих работах Навои пропагандировал идеи накшбандизма и среди них можно выделить такие произведения поэта, как «Хазойин ул маоний», «Диван Фани», «Смятение праведных», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь планет», «Стена Искандара», «Язык птиц», «Возлюбленный сердец», «Сирож ул-муслимин».

Каждая из этих работ является предметом отдельных исследований, так как имеет колоссальный объем и содержание и в будущем мы надеемся на то, что они найдут своих исследователей. Взгляды на эту область исследования постоянно меняются, развиваются и совершенствуются. И потому с течением времени проблемы взаимосвязи Накшбанди и Навои становятся еще более востребованными. Актуальность заключается в том, что тарикат Накшбанди является одним из последних и самых совершенных, а произведения Алишера Навои, в которых он отражает свою приверженность и идеи, являются одним из вершин нашего национального наследия и духовности.

Таким образом прослеживается внутренняя взаимосвязь жизни и философии, философии и суфизма, суфизма и литературы, литературы и идеологии, идеологии и идей, идей и слова. И самое главное, что здесь мы можем черпать знания, великие идеи из сокровищницы, в которую внесли свой вклад Накшбанди и Навои.

Социально-этическая доктрина накшбандизма, отраженная в трактатах его представителей, представляет собой приемлемый вариант социально-этической концепции исламского мистицизма. Данная доктрина учения накшбандия в большинстве случаев свободна от недостатков и изъянов, которые преобладают в аналогичных концепциях других орденов исламского мистицизма. Основатели и представители учения накшбандия усердно стремились к очищению исламского теоретического и практического мистицизма от суеверия и фанатизма, от мифологических, архаичных и реакционных элементов. Особенно заслуживает внимание их стремление к примирению разума и веры в деле управления духовной и телесной жизнедеятельностью человека. Вожди учения накшбандия строго запрещали своим последователям и ученикам отшельничество, уединения, открытого радения, физического самоуничтожения и других, несвойственных Пророку и его сподвижникам ритуалов, которые были распространены во многих других течениях исламского мистицизма. Их лозунги «Быть внешне с народом и внутренне с Богом», «Руки - труду, а сердце - Аллаху» навеяны высоким духом гуманизма и одновременно свидетельствуют об умеренной природе учения накшбандизма и его этической доктрины.

Большое значение для исследования идей накшбандизма имел труд Алишер Навои «Насойим ул-мухаббат», написанный им на узбекском языке, в котором отражена история тариката накшбандия. В данной работе Алишер Навои приводит ценные сведения о многих влиятельных сподвижниках братства, среди которых можно выделить Хамадани, Гиждувани, Раметани, Самоси, Амира Кулала, Накшабанди, Порсо, Кашгари, Джами, Ходжа Ахрара.

Уникальность данного произведения заключается в том, что в данном источнике, написанном на тюркском языке, в отличие от персоязычных источников, приводятся ценные сведения о тюркских последователях суфизма. В частности, здесь можно найти сведения о тюркских наставниках Накшбанди – Шейхе Кусаме и отце Халиле. Этих сведений нет в персидских источниках «Нафахотул-унс» Джами и «Рашахот айн-ул-хает» Фахриддина Али ас-Сафи. [10]

Свои идеи о накшбандизме Алишер Навои широко отразил в своих поэмах «Возлюбленный сердец» и «Смятение праведных». Но среди произведений поэта необходимо особо отметить поэму «Язык птиц», в которой Навои раскрыл через образ Симурга образ Творца, а через Удада показал образ наставника-пира, который указывал на путь совершенства и приближения к Истине и Творцу.

«Язык птиц» - это сложная философская поэма, в которой посредством аллегорических образов и богатой символики Навои излагает свои взгляды на действительность, религию и многие другие важнейшие вопросы жизни. В центре его поэмы находится человек – тень бога. Но тень полная мудрости и сознания:

Как сокровище скрыт он, и суть его тайна,

Блещет в зеркале мира красы его тайна.

И когда он явить себя миру решил,

Он затмил своим блеском сиянье светил.

И в лучах его солнцеподобного блеска

Сто миллионов теней обозначились резко.

И к теням, засверкавшим по дальним просторам,

Вездесущим своим обратился он взором.

Образ птиц всего мира, все их существо –

Знай: то тень многомудрой природы его. [5, 135]

Через поэтический язык Удада поэт показывает сущность идей накшбандизма:

Тот, кто верен в любви, смерть того не страшит,

И бесчестие веру его и его не страшит.

Если нужно, то верный во имя кумира

Может с жизнью расстаться, отречься от мира.

Верным жизнь может стать лишь преградой для блага,

Словно путь пресекли им глубины оврага.

Верен тот, кто и душу и, и тело забыл,

Зло и благо, и всякое дело забыл.

Верность в мраке ночей рдеет пламенем бед,

Скорби мира дают ей немеркнущий свет.

Скорбь и горе – то пламенной страсти примета,

А без них сердце радостью мук не согрето! [5, 104-105]

Став искренним последователем тариката Накшбандия, Навои посчитал нужным выразить образ Бахауддина Накшбанди следующими словами:

Был ходжа Накшбанди, муж благой и пригожий,

Шахом истинной веры и благости божей.

Основав в том пределе престол свой по праву,

В землях небытия он устроил державу.

Он свое естество – светлых истин предел –

В чем угодно на свете провидеть умел.

Прозревал он себя в своем мысленном взоре

В кипарисе и в розе, в колючке и в соре.

Как-то взором он встретился с мертвой собакой,

Жалок был ее вид и без благости всякой.

И тогда с той собакой сравнил он себя,

Умилился до слез он, в стенаньях скорбя. [5, 266]

Навои как сторонник концепции накшбандизма, внес большой вклад в развитие теории и практики этической науки. Так Навои поясняет четыре основных принципа накшбандизма в своих работах:

*Десанг хилватим анжуман бўлмасун,
Керак анжуман ичра хилват санга.
Ватан ичра сокин бўлиб сойир ўл,
Сафардин агар бўлса меҳнат санга.
Назарни қадамдин йироқ солмагил,
Бу йўл азми агар бўлса рағбат санга.
Дамингдин йироқ тутмагил хушни,
Ки юзланмагай ҳар дам офат санга.
Бу тўрт ши била рубъи маскун аро,
Чолинмоқ не тонг кўси давлат санга.
Бу оҳанг ила бўлгуси нақшбанд,
Навоий, агар етса навбат санга. [14, 77]*

(значение: если не хочешь, чтобы твой покой стал доступным всем, сделай так чтобы, находясь со всеми ты был в единении, в стране своей ты должен быть если ты занят трудом, не отходи далеко от своего мира, и если ты исполнишь эти заповеди, то ты на пути накшбандия, Навои, если наступит твой черед).

В концепции накшбандизма существует две основные особенности: во-первых, это учение призывает человека не отдаляться от земной жизни, народа и труда, стремиться к просвещению, в борьбе со злом и невежеством освоить какую либо-профессию или навыки, жить, являясь образцом для других людей. Во-вторых, в созвучии с первой, этической, призывает к чистоте, познанию Отчизны, патриотизму.

Как известно, основным принципом накшбандизма является единение с народом. Навои на протяжении всей своей жизни придерживается этого принципа, и все его герои являются личностями, которые не оторваны от жизни, от своего народа. Именно поэтому выдающийся востоковед Е.Э.Бертельс характеризует Навои как великого поэта, мыслителя, Человека с большой буквы: «Есть художники, заставляющие нас преклоняться перед ними, но иногда человек заслоняет собой художника и, помимо преклонения перед своим дарованием, требует от нас любви к себе как к человеку. Таким человеком был Мир-Али-Шир Навои». [12, 420]

В своих трудах, безграничных по содержанию и гениальных по смыслу, Навои показывает свою истинную суть суфия. Поэт в своих трудах сумел раскрыть смысл создания богом человека, его предназначения на земле, показывает волнующие истории вознесения его и падения, описывает трудный путь восхождения к Истине через личные страдания и переживания. Герои Навои осознают тяжесть совершённых ими и человечеством грехов, мужественно открывают суть своей души в покаянии и надежде на прощение Создателя.

REFERENCES

1. [Али-заде А. А. Накшбандиты // Исламский энциклопедический словарь.](#) — М.: [Ансар](#), 2007. — С. 608.

2. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Смятение праведных. Том III. Т. 1968. 271 с.
3. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Фархад и Ширин. Т IV. Т. 1968. 408 с.
4. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Стена Искандара. Т VII. Т. 1968. 414 с.
5. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Язык птиц. Т VIII. Т. 1968. 344 с.
6. Алишер Навои. Собрание сочинений в 10 томах. Возлюбленный сердец. Т X. Т. 1970. 198 с.
7. Алишер Навои. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Тарихи анбиё ва ҳукамо.16 том. Т. Фан. 2000. 329 б.
8. Алишер Навои. Тарихи мулуки ажам. Йигирма томлик. Тарихи анбиё ва ҳукамо.16 том. Т. Фан. 2000. 329 б.
9. Алишер Навои. Насойим ул-муҳаббат. Йигирма томлик. Тарихи анбиё ва ҳукамо.17 том. Т. Фан. 2001. 534 б.
10. Арипов М. Об отношении Алишера Навои к суфизму//Философские науки, 1986. №5.
11. Бертельс Е.Э. Избранные труды. М.: Наука, 1965. Т. 4: Навои и Джами. 499 с.
12. Навои А. Избранное. Т. 1982. 128 с.
13. Навоийга армуғон. Т. 1968.